

Revista Científica Orbis

Filosofía

Orbis es una Revista Científica independiente comprometida con la Promoción de la Investigación lo cual se evidencia en estímulos al investigador mediante la Comunicación de la Ciencia.

El principal beneficiario de **Orbis** es el investigador que publica sus trabajos para lo cual Orbis le ofrece amplia visibilidad internacional.

Orbis es una revista arbitrada, indizada y electrónica sobre Ciencias Humanas con especial interés en la Cultura de Paz.

Orbis está dedicada al estudio y entendimiento de las Ciencias Humanas, con énfasis en los problemas de Resolución de Conflictos, Comunicación y Cultura de Paz.

Es editada por la Fundación Unamuno, institución educativa sin fines de lucro, tres veces al año en ABRIL, JULIO y NOVIEMBRE. Se publica mediante la página www.revistaorbis.org. El acceso a la revista es bajo el sistema free, open access y full text.

Orbis publica artículos, estudios, reseñas, documentos, recensiones, o informes de avance de investigaciones sobre Ciencias Humanas y campos afines como: Comunicación, Psicología, Lingüística, Sociología, Ciencia Política, Educación, Filosofía, Historia y, entre otras, Administración y Gerencia.

Orbis tiene preferencia por contribuciones en equipos de carácter interdisciplinario y que proporcionen nuevos entendimientos sobre el desarrollo humano y con especial atención sobre las prácticas para la Convivencia y la Cultura de Paz.

Orbis estimula la investigación mediante subvenciones proporcionales a investigadores noveles a equipos de investigación y a temas especiales.

Equipo Editorial

Editor - Fundador

Dr. Luís Rodolfo Rojas Vera (†), Profesor Emérito de la Universidad del Zulia, Profesor de varios programas de Doctorado, Editor Jefe de la Revista Orbis.

Editor Jefe:

Prof. Bladimir Díaz, Ph.D. Politólogo, Magíster en Ciencias de la Comunicación, Profesor de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago, Investigador del Programa de Promoción al Investigador, Editor Jefe de la Revista Orbis.

Co Editora Principal:

Dra. Brizeida Mijares, Profesora de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago.

Co Editor Principal:

Dr. Luis Romero, Profesor de la Universidad del Zulia, Venezuela.

Co Editoras Asociadas:

Dra. Rosana Meleán, Universidad del Zulia, Venezuela.

Dra. Wileidys Artigas, Universidad del Zulia, Venezuela.

Dra. Lorena Piñero, Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", Venezuela.

Dra. Neyda Ibáñez, Universidad de Carabobo, Venezuela.

Dra. Yajaira Alvarado, Universidad del Zulia, Venezuela.

Dra. Yuriev Pérez, Universidad del Zulia, Venezuela.

Dra. Mariana Fernández, Universidad del Zulia, Venezuela.

Co Editores Invitados Internacionales:

Dr. Alexey Mikhaylov, Director del Centro de Investigación de Relaciones Monetarias, Universidad Financiera de Moscow, Rusia.

Dr. Oleg Danilyan, Yaroslav Mudryi National Law University, Ucrania.

Dr. Yurii Kalynovskyi, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ucrania.

Dr. Olexander Dzoban, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ucrania.

Dra. Judith Hernández, Universidad de la Costa CUC, Colombia.

Dra. Joan Mundet, Universitat Politècnica de Catalunya, España.

Dra. Mercedes Navarro, Universitat de Girona, España.

Dra. Magda Cejas, Universidad Nacional del Chimborazo, Ecuador.

Secretaría Ejecutiva

Bladimir Díaz Tapia, Universidad del Zulia.

Comité de Asesores

-Dr. Godsuno Chela-Flores, Profesor Eméritus, Universidad del Zulia. Venezuela.

-MSc. Jesús Cortes, Universidad de los Andes, ULA-Táchira. Venezuela.

-MSc. Elizabeth Arapé, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Venezuela.

-Ing. Belman Gómez, Profesor de la Universidad de Pamplona, Colombia.

-Dra. Rocío Belandria, Universidad del Zulia. Venezuela.

- Prof. Silvia Romero, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Prof. Anny Paz, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Dra. René Hernández, Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago. Venezuela.
- Prof. Marlyn Fonseca, Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia.
- Prof. Ricardo Haye, Universidad Nacional del Comahue, Argentina.
- Dra. Migdalia Pineda, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Prof. Mauricio Báez (†)
- Prof. Suleima Bustamante, Universidad Pedagógica Experimental, Caracas. Venezuela.
- Prof. Gilma Álamo, Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Cabimas. Venezuela.
- Prof. Marelis Núñez, Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Venezuela.
- Prof. Asdrúbal Lozano, Universidad Central de Venezuela, Caracas. Venezuela.
- Prof. María Isabel Peña de Crespo, Universidad Fermín Toro, Barquisimeto. Venezuela.
- Prof. Elvia Durán, Adelaide, Australia
- Marcos Requena, Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Venezuela.
- Prof. Sandra Leal, Universidad Pamplona, Colombia.
- Dr. Godsuno Chela-Flores, Profesor Emérito, Universidad del Zulia. Venezuela.
- MSc. Jesús Cortes, Universidad de los Andes, ULA-Táchira. Venezuela.

- MSc. Elizabeth Arapé, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Venezuela.
- Ing. Belman Gómez, Profesor de la Universidad de Pamplona, Colombia.
- Dra. Rocío Belandria, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Prof. Silvia Romero, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Prof. Anny Paz, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Dra. René Hernández, Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago. Venezuela.
- Prof. Marlyn Fonseca, Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia.
- Prof. Ricardo Haye, Universidad Nacional del Comahue, Argentina.
- Dra. Migdalia Pineda, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Prof. Daniel Meza, Universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago. Venezuela. (†)
- Dr. Luis Alfonso Guadarrama, Universidad Autónoma del Estado de México. México.
- Prof. Chaminda Chiran Jayasundara, University of Colombo, Sri Lanka.
- Prof. Estefanía Solari, Universidad Nacional de la Plata, Argentina
- Dra. Maritza Avila, Universidad del Zulia. Venezuela.
- Filósofo. Jesús Díaz Labarca, Universidad del Zulia. Venezuela. (†)
- Dra. Karin Silvestri, Universidad del Zulia. Venezuela.
- José Marques de Melo, Cátedra Unesco, Universidad Metodista de São Paulo. Brasil.

Ficha Técnica

Nombre:	Revista Orbis
E-mail:	revistaorbis@gmail.com
Editor:	Prof. Bladimir Díaz PhD.
Editora:	Fundación Unamuno
Depósito Legal:	ppx 200502zu1935
Depósito Legal Electrónico:	ZU2021000156
ISSN:	1856-1594
DOI:	http://doi.org/10.5281/zenodo.5151687
Campo:	Ciencias Humanas
Sub campos:	Comunicación, Educación, Cultura de Paz
Ediciones:	abril / julio / noviembre
Formato:	Electrónico web
Web:	www.revistaorbis.org http://ojs.revistaorbis.org/index.php/orbis
Idiomas:	Español e Inglés
E-mail autores:	Si
Costo:	Gratis, previo arbitraje
Subvenciones:	Si
Arbitraje:	arbitraje doble ciego, Peer -review
Respuesta	en más o menos de 15 días
Index:	Internacionales
Acceso:	free, open access full text
Target:	International Academics / scholars group

Índices y Bases de Datos, Librerías, Catálogos, Instituciones Académicas, Libros y Sitios Web

Los autores y artículos que aparecen en la **Revista Orbis** se encuentran indizados, catalogados, reseñados, registrados, incorporados o vinculados a los índices, bases de datos y buscadores mundiales que se listan más adelante, y pueden ser consultados electrónicamente *free, open access* y *full text* en América, Europa, Asia, África y Oceanía.

América del Norte

Estados Unidos

[Academic Resource Index](#)

[EBSCO](#)

[WorldCat](#)

[Ulrichsweb](#)

[Google Scholar](#)

[Fuente Académica Plus](#)

[CiteFactor](#)

[ProQuest](#)

[WorldWideScience](#)

México

[Latindex](#)

[BIBLAT](#)

[CCG-IBT](#)

[CLASE](#)

[IRESIE](#)

**Europa
Alemania**

[Base](#)

[IBZ Online](#)

[Desy Publication Database](#)

Suiza

[Academic Journals Database](#)

España

[MIAR](#)

[Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico](#) REDIB

[Dialnet](#)

[Clasificación integrada de Revistas Científicas](#) CIRC

Reino Unido

[DOAJ](#)

[Library Hub Discover \(Copac\)](#)

[Sherpa/Romeo](#)

[International Journal of Care Pathways](#)

Inglaterra

[Librería Imperial College](#)

Holanda

[Mendeley](#)

Turquía

[SciMatic](#)

Noruega

[ERIHPLUS](#)

[OpenAIRE](#)

Escocía

[JournalTocs](#)

[International Society for Research Activity](#) (ISRA)

**Asia
China**

[Naver Academic](#)

**África
Marruecos**

[SJIF Scientific Journal Impact Factor](#)

**América del Sur
Chile**

[Actualidad Iberoamericana](#)

Venezuela

[Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología](#)
REVENCYT

[SaberULA Repositorio Institucional de la Universidad de Los Andes](#)

Argentina

[CONICET](#)

Colombia

[Publindex](#)

**Librerías, Catálogos, Instituciones Académicas, Libros y Sitios Web
América del Norte / Estados Unidos**

[University of Florida Baldwin Library](#)

[University of Maryland](#)

[University of Michigan](#)

[University of Texas El Paso](#)

[Stanford University Libraries](#)

[University of Rochester Library](#)

[Orbis Yale University Library Catalog](#)

[Parker University Library](#)

[Post University](#)

[University of Kentucky](#)

[Princeton University Library](#)

[Georgetown Law Library](#)

[Laredo College](#)

[SWBTS Libraries](#)

[John Stewart Memorial Library University of Oklahoma Libraries](#)

[Cairn University Masland Library](#)

[The Pennsylvania State University](#)

[Westernsem Cook Library](#)

[Jean & Alexander Heard Libraries](#)

[Brooklyn Public Library](#)

Canadá

[University of Saskatchewan](#)

[University of New Brunswick](#)

[Toronto Public Library](#)

México

[Universidad Aztlán](#)

[Biblioteca Universidad Justo Sierra](#)

Europa

Alemania

[GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung](#)

[BSZ: Catálogo Colectivo de las Bibliotecas del Sur de Alemania](#)

[University of Zurich](#)

[German National Library of Science and Technology](#)

[Institut für Experimentelle Teilchenphysik](#)

[Leipzig University](#)

España

[Universidad de Granada](#)

[Universidad de Sevilla](#)

[Compartiendo Experiencias Universitarias](#)

[Universitat Oberta de Catalunya](#)

[Portal de la Comunicación InCom-UAB](#)

[Universidad de las Palmas de Gran Canaria](#)

[Universitat de les Illes Balears](#)

[Studylib](#)

[Universidad Internacional de Andalucía](#)

[Red de Bibliotecas Universitarias de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas](#)

[Catálogo Colectivo de las Universidades de Catalunya](#)

Reino Unido

[University of Glasgow](#)

[International Electronic Journal of Mathematics Education](#)

[University of Hull](#)

Polonia

[Biblioteca de la Universidad de Wroclaw](#)

Bélgica

[Vrije Universiteit Brussel](#)

República Checa

[Charles University](#)

Francia

[Babord - Toute la documentation des universités de Bordeaux](#)

[Université Bordeaux Montaigne](#)

[Sciences Po Bordeaux](#)

[Bordeaux INP](#)

[Réseau des bibliothèques](#)

[BIU Santé Université de Paris](#)

Irlanda

[BDS Library](#)

Países Bajos

[Universiteitsbibliotheek Utrecht](#)

Slovenia

[Institute of information science, Maribor](#)

Suecia

[National Library of Sweden](#)

**Oceanía
Australia**

[UTS Library](#)

[University of Queensland](#)

**Asia
Japón**

[Yokohama National University Library](#)

[Kanazawa University Library](#)

Korea

[Pusan National University Library](#)

**Asia
Taiwán**

[NTU Library Universidad Nacional de Taiwán](#)

Corea del Sur

[Southeast University Library](#)

Abu Dhabi

[Maktaba Biblioteca Pública](#)

Emiratos Árabes Unidos

[Ajman University Library](#)

India

[Sahyadri College of Engineering & Management, Mangalore](#)

Turquía

[SciMatic - Scientific Writings and Softwares](#)

**África
Kenia**

[Kenyatta University](#)

**América del Sur
Chile**

[Centro de Información Tecnológica](#)

Venezuela

[CICAG](#)

[Base de Datos Revistas de Gerencia UCAB](#)

[Portal de Revistas Electrónicas de la Universidad de Carabobo](#)

[SaberULA Repositorio Institucional de la Universidad de Los Andes](#)

[Tribuna del Investigador. Revista de la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria](#)

Argentina

[Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología](#)

Perú

[Universidad de Lima Perú](#)

Colombia

[Repositorio Institucional de la Universidad de la Costa](#)

Brasil

[Conhecimento e Ciencia](#)

**Instituciones Académicas
América del Norte
Estados Unidos**

[International Association for Media and Communication Research IAMCR](#)

Europa

España

[Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental](#)

[Consejo Superior de Investigaciones Científicas](#)

París

[ISSN International Standart Serial Number](#)

Suiza

[Hinari Investigación para la salud](#)

Libros en formato electrónico

[Psicología jurídica, derechos humanos y derecho penal](#)

[La psicoterapia frente al bienestar y al malestar](#)

[Bullying. Estampas infantiles de la violencia escolar: Exploraciones psicológicas](#)

[Critical Community Psychology: Critical Action and Social Change](#)

[Recursos educativos abiertos y móviles para la formación de investigadores:
Investigaciones y experiencias prácticas](#)

[Comunicación, Sociedad y Derechos Humanos](#)

[La comunicación en la anatomía del desarrollo social y su naturaleza de estudio](#)

[Poética de lo otro: Hacia una antropología de la guerra, la soledad y el exilio
interno en Colombia](#)

[La comunicación en la anatomía del desarrollo social y su naturaleza de estudio](#)

[Maintenance Audits Handbook: A Performance Measurement Framework](#)

[En el iris de los in-visibles](#)

[The SAGE Handbook of Media and Migration](#)

[Professional Advancements and Management Trends in the IT Sector](#)

[Challenging the U.S.-Led War on Drugs: Argentina in Comparative Perspective](#)

Sitios Web Académicos Especializados

[ResearchGate](#)

[Academia.Edu](#)

[Silo.Tips](#)

Información para los autores

Evaluación de Trabajos

Las fases del proceso de Evaluación son:

Fase 1 Evaluación:

En esta fase el Artículo se encuentra en etapa de Arbitraje, dicho Arbitraje es realizado por expertos ajenos al Comité Editorial de Orbis, esta fase tiene una duración de aproximadamente 45 días.

Posibles respuestas o dictamen:

1. Aprobado sin Modificaciones:

En caso de aprobación sin modificaciones, el Comité Editorial emite una carta de aceptación indicando el probable número de aparición del artículo.

2. Aprobado con Modificaciones:

El Comité Editorial de Orbis comunica vía email el conjunto de observaciones y recomendaciones menores que no comprometen el Artículo, pero que son necesarias para su publicación. Se otorga un plazo de 1 mes para corregir los detalles. Las modificaciones son revisadas por un árbitro y un miembro del Comité Editorial. Una vez conformes con dichas modificaciones, el Comité Editorial emite una carta de aceptación indicando el probable número de aparición del artículo.

3. No Aprobado:
Se le comunica al autor vía email el rechazo del Artículo, comunicándole un conjunto de observaciones y modificaciones, y se le invita a presentarlo de nuevo, en un plazo no mayor de 3 meses. Esta situación reinicia el proceso.

Fase 2 Corrección:

En esta fase el Artículo se encuentra en corrección por parte del autor, una vez recibido el arbitraje por parte de Orbis, las correcciones recomendadas por los árbitros tienen la finalidad de ayudar al autor a mejorar su trabajo hasta lograr la calidad de publicación en atención al rigor científico.

Fase 3 Por Publicar:

El Artículo aceptado ha sido incorporado para ser publicado en alguno de los próximos números.

Normas y Procedimientos

1. Normas para los Autores:

Contenido de los Trabajos: Orbis publica cualquier trabajo científico relacionado con los campos de las Ciencias Humanas, y campos afines como Comunicación, Psicología, Educación, Lingüística.

La longitud máxima recomendada es de 15 páginas. El trabajo debe ser **original e inédito**, y **NO debe estar postulado para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos editoriales**.

Preferencias: Orbis prefiere trabajos en equipos con enfoques interdisciplinarios, trabajos que incluyan investigadores en formación y que sean producto de investigaciones oficiales.

Estructura del Documento

Título: Debe ser claro e informativo, debe llevar una traducción al inglés.

Título en inglés

Fuente			Párrafo			
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Times New Roman	Negrita	18	Centrado	Izq. 0 cm	Ant. 0 pto	Sencillo
				Der. 0cm	Post. 12 pto	
						Esp. ninguna

Título en español

Fuente			Párrafo			
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Negrita	16	Centrada	Izq. 0 cm	Ant. 0 pto	Sencillo
				Der. 0cm	Post. 12 pto	

Esp.

ninguna

Identificación: Debajo del título del trabajo, en dos idiomas (español e inglés), debe aparecer el nombre de los autores en el orden correspondiente indicando para cada autor, con numeración a pie de página, un Currículum Vitae no mayor de tres líneas incluyendo grado académico, afiliación institucional, honores, subvención de la investigación si la hay, e-mail, y cualquier otro dato de interés.

Fuente			Párrafo			
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Normal	12	Centrada	Izq. 0 cm	Ant. 0 pto	Sencillo
Mayúscula				Der. 0cm	Post. 12 pto	
				Esp.		
				ninguna		

Resumen y Abstract: no mayor de 100 palabras y cinco palabras clave (keywords) tanto en español como en inglés.

Fuente			Párrafo			
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Normal	9	Justificada	Izq. 0 cm	Ant. 0 pto	Sencillo
*	*Negrita			Der. 0cm	Post. 12 pto	
Mayúscula				Esp.		
				ninguna		

* Solo el titulo

Cuerpo del trabajo

Fuente	Párrafo					
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Normal	12	Justificada	Izq. 0 cm	Ant. 0	ptoSencillo
*	*Negrita	*16		Der. 0cm	Post. 12	pto
Mayúscula				Esp.		
				ninguna		

*** Solo títulos. Si va a utilizar más de un nivel de subtitulación: Nivel 1 tamaño 16, Nivel 2 Tamaño 14, Nivel 3 tamaño 12.** Máximo tres niveles subtitulación.

No utilizar notas de pie de páginas.

Es necesario exponer con claridad el problema, los conceptos, la metodología y análisis de los resultados.

Gráficos, Tablas e Ilustraciones

Se identificarán con números arábigos (gráfico 1, tabla 1, ilustración 1), en la parte superior del mismo, seguido del título, si lo hubiere. En la parte inferior debe colocarse la fuente y el año de la misma. Sólo un gráfico, tabla o ilustración por página. (En harás de facilitar el trabajo de edición y maquetación, se recomienda insertarlas al documento en formato de imagen).

Referencias bibliográficas

Fuente	Párrafo					
Fuente	Estilo	Tamaño	Alineación	Sangría	Espaciado	Interlineado
Arial	Normal	10	Justificada	Izq. 0 cm	Ant. 0	ptoSencillo
				Der. 0cm	Post. 12	pto
				Esp.		
				Francesa		

Normas APA: Orbis recomienda utilizar el sistema de estilo y citación de la APA.

Estilo: Uso correcto de las formas gramaticales y lingüísticas, redacción clara. Estilo científico objetivo, respeto a las fuentes utilizadas. Tolerancia Cultural y tratamiento respetuoso.

Presentación: Documento Word, documento no encriptado, archivo abierto.

Diseño de página: Márgenes: 3 cm cada lado. **Tamaño:** carta.

2. Publicación y Arbitraje

La publicación de todos los trabajos es gratuita siempre y cuando aprueben el arbitraje de la revista. El arbitraje es contributivo, es decir se requiere un aporte para garantizar el arbitraje.

Árbitros expertos anónimos evalúan la calidad de los trabajos y dictaminan en más o menos 45 días para que Orbis pueda responder al autor a la mayor brevedad. Con el **Aporte a la Promoción de la Investigación** que efectúan los autores a la Fundación Unamuno Orbis ofrece una colaboración económica a los árbitros y cubre parte tanto de la subvención para otros investigadores como de los programas de investigación-formación de la Fundación Unamuno.

Una vez que Orbis comunique a los autores las sugerencias y recomendaciones, éstos disponen de un mes para efectuar las correcciones sugeridas por los árbitros. Si el autor no responde dentro del mes siguiente al dictamen comunicado por Orbis vía mail, el trabajo presentado debe iniciar un nuevo arbitraje.

Solo se publican los artículos que aprueben el arbitraje.

La decisión **final** de publicar corresponde al Comité Editorial.

La decisión de los árbitros y el Comité Editorial es **inapelable**.

El trabajo de arbitraje es **secreto**. El Comité Editorial **no discute** con los autores las recomendaciones de los árbitros ni del Comité.

Toda la comunicación es exclusivamente **vía electrónica**.

3. Aporte de los autores

Los autores efectúan un **Aporte a la Promoción de la Investigación** a nombre de Fundación Unamuno. La Fundación Unamuno patrocina a la revista **Orbis** para cubrir parte de los gastos administrativos y colocación de la revista en ámbitos mundiales. Fundación Unamuno devuelve a los investigadores beneficios de la siguiente manera:

- 1) Subvenciona a los investigadores acelerando el tiempo de respuesta del arbitraje.
- 2) Colocando la revista en índices y bases de datos internacionales de alto prestigio para incrementar la difusión, visibilidad e impacto.
- 3) Subvencionando a investigadores noveles y equipos que publican por segunda y tercera vez.
- 4) Promueve cursos diversos relacionados con las **Ciencias Gerenciales** y la **Comunicación de la Ciencia**.

¿Cómo enviar un artículo?

Paso 1: Preparación

Prepare su artículo según las normas y el estilo de **Orbis**.

Verifique la calidad según la lista de Evaluación para facilitar el trabajo de los árbitros y el tiempo de respuesta con lo cual aceleramos su publicación y los beneficios incrementales.

De su correcta preparación para publicar usted podrá llegar a la comunidad científica y académica a la mayor brevedad posible mediante publicaciones indizadas.

Su correcta preparación facilitará un arbitraje rápido y de alta calidad en más o menos 45 días. Si el artículo es aprobado por los árbitros y el Comité, su publicación es gratuita.

Paso 2: Cálculo del Aporte API

Revista Orbis es Open Access y por lo tanto accesible de manera gratuita en Internet. Garantizamos que ninguna universidad, biblioteca o individuo deberá pagar cargos de suscripción o pay-per-view para acceder a los artículos en la versión electrónica de la revista. Con el fin de cubrir los costos inducidos por los procedimientos editoriales, el funcionamiento rutinario de la revista, el procesamiento de manuscritos a través de revisión por pares, y el mantenimiento de la estructura de publicación, la Fundación Unamuno, entidad editora de la revista, solicita un Aporte a la Promoción de la Investigación (API), los cuales pueden subsanados por la institución del autor o fondos de investigación.

El monto del **Aporte a la Promoción de la Investigación (API)** que deben efectuar los autores a la Fundación Unamuno es de:

USD \$450, hasta tres autores, y USD \$150 por cada autor adicional.

Paso 3: Solicitar Información

1) Envíe un email a revistaorbis@gmail.com, solicitando la información correspondiente a las cuentas bancarias.

2) Luego de efectuar el depósito, envíe un email a revistaorbis@gmail.com, indicando el autor remitente, el monto depositado, el número de depósito, y el nombre del trabajo. Anexe en attach word no encriptado el trabajo en referencia.

En este e-mail anexe la autorización de publicación y aceptación de las normas.

3) Guía para remitir Información de remisión de **API y artículo:**

Remitente:

Título artículo:

Nº de autores:

Autores de fuera de Venezuela:

TOTAL deposito:

Fecha deposito:

Banco:

e-mail alterno:

Observaciones del remitente:

Anexe el artículo como attach, recuerde enviarlo en archivo abierto.

4) Bajo ningún concepto **Orbis o Fundación Unamuno efectúan devolución de dinero.**

5) **Orbis le responderá sobre el dictamen en más o menos de 15 días. Recuerde que **Orbis** no activa el proceso de arbitraje hasta recibir el **API**. Una vez que **Orbis** remita las observaciones los autores disponen de 30 para devolver el trabajo corregido, de no recibir las correcciones en el tiempo indicado, el artículo deberá ser sometido a un nuevo proceso de arbitraje.**

Política de acceso abierto

Este material científico está publicado bajo una política de Acceso Abierto y está disponible sin restricciones en www.revistaorbis.org.

Copia de seguridad electrónica y preservación de acceso al contenido

El Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología ([Revencyt](http://www.revencyt.ula.ve/)) hace un respaldo de la información en <http://www.revencyt.ula.ve/>

La fundación Unamuno se encarga de la gestión de recursos para mantener la información actualizada y respaldada.

La información se encuentra en [WorldCat](http://www.worldcat.org), el catálogo más grande del mundo para encontrar materiales en bibliotecas en línea

https://www.worldcat.org/search?q=revista+orbis&qt=owc_search

Así mismo, los artículos se respaldan en [Zenodo](http://www.zenodo.org) el cual, es un repositorio de acceso abierto de propósito general desarrollado bajo el programa europeo OpenAIRE y operado por CERN

Aviso de derechos de autor/a

©ORBIS. Los originales publicados en las ediciones impresa y electrónica de esta Revista son propiedad de Orbis Revista Científica Ciencias Humanas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.

Salvo indicación contraria, todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución “**Creative Commons Reconocimiento 4.0**” (CC by 4.0). Puede consultar desde aquí la [versión informativa](#) y el [texto legal](#) de la licencia. Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario.

Declaración de ética sobre publicación y buenas prácticas

La revista Orbis está comprometida con la comunidad científica para garantizar la ética y calidad de los artículos publicados.

Nuestra revista tiene como referencia el [Código de conducta y buenas prácticas](#) que define el Comité de Ética en Publicaciones (COPE) para editores de revistas científicas. Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido de los artículos así como la integridad de los mismos. El Comité Editorial se compromete a publicar las correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso.

En cumplimiento de estas buenas prácticas, Orbis tiene, como se ha explicitado un sistema de selección de artículos que son revisados por evaluadores externos – anónimos y por pares– con criterios basados exclusivamente en la relevancia científica del artículo, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo presentado. Orbis garantiza en todo momento la confidencialidad del proceso de evaluación, el anonimato de los evaluadores y de los autores, el contenido evaluado, el informe razonado emitido por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida por los consejos editorial, asesor y científico si así procediese. De la misma forma, se mantendrá la confidencialidad ante posibles aclaraciones, reclamaciones o quejas que un autor desee remitir a los comités de la revista o a los evaluadores del artículo.

Exención de responsabilidad

Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de exclusiva responsabilidad de sus autores. La Fundación Unamuno y Orbis no se hacen responsables, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos.

Políticas para la detección de plagio.

Los árbitros someten cada artículo a validación de contenido utilizando los softwares anti plagio: (AntiPlagiarism.Net). Versión 4.100.0.0 y el Plagiarism Detector. Versión 1092.00